

YAPONIYANING O‘ZBEKISTON BILAN HAMKORLIGI MARKAZIY OSIYO BARQAROR RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA

Durdona Toshboyeva

Toshkent davlat Sharqshunoslik
universiteti tayanch-doktoranti
toshboyevadurdona@gmail.com

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada Yaponiya va O‘zbekiston o‘rtasidagi hamkorlik Markaziy Osiyo mintaqasining barqaror taraqqiyoti jihatidan o‘rganiladi. Unda Yaponiyaning iqtisodiy, texnologik va diplomatik ko‘maklari O‘zbekistonning rivojlanishiga qanday ta’sir ko‘rsatganligi tahlil qilinib, bu hamkorlikning Markaziy Osiyo uchun strategik ahamiyati ochib beriladi. Tadqiqot, ayniqsa, iqtisodiy integratsiya va infratuzilma sohasida Yaponiya va O‘zbekistonning ilg‘or hamkorliklari orqali mintaqaviy barqarorlikka ta’sirini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Yaponiya, O‘zbekiston, hamkorlik, Markaziy Osiyo, barqaror rivojlanish, iqtisodiy integratsiya, diplomatik yordam, texnologik yordam, infratuzilma, mintaqaviy barqarorlik.

JAPAN-UZBEKISTAN COOPERATION AS A FACTOR FOR STABLE DEVELOPMENT OF CENTRAL ASIA

Durdona Toshboyeva

Doctoral student of Tashkent State
University of Oriental Studies
toshboyevadurdona@gmail.com

Abstract: This article examines the collaboration between Japan and Uzbekistan from the perspective of sustainable development in Central Asia. It analyzes how Japan's economic, technological, and diplomatic assistance impacts Uzbekistan's growth, revealing the strategic importance of this partnership for the region. The study particularly focuses on the influence of advanced cooperation between Japan and Uzbekistan in economic integration and infrastructure on regional stability.

Keywords: Japan, Uzbekistan, cooperation, Central Asia, stable development, economic integration, diplomatic assistance, technological assistance, infrastructure, regional stability.

СОТРУДНИЧЕСТВО ЯПОНИИ С УЗБЕКИСТАНОМ КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Дурдона Тошбоева

Докторант Ташкентского государственного
университета востоковедения
toshboyevadurdona@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматривается сотрудничество между Японией и Узбекистаном с точки зрения устойчивого развития региона Центральной Азии. Исследование анализирует, как экономическая, технологическая и дипломатическая поддержка Японии влияет на развитие Узбекистана, раскрывая стратегическое значение этого сотрудничества для региона. Особое внимание уделяется влиянию передового сотрудничества между Японией и Узбекистаном в области экономической интеграции и инфраструктуры на региональную стабильность.

Ключевые слова: Япония, Узбекистан, сотрудничество, Центральная Азия, стабильное развитие, экономическая интеграция, дипломатическая помощь, технологическая помощь, инфраструктура, региональная стабильность.

KIRISH

So‘nggi yillarda Markaziy Osiyo mintaqasi xalqaro hamjamiyatning geosiyosiy, iqtisodiy va energetik jihatdagi e‘tibor markazida turibdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Markaziy Osiyo bizning umumiy uyimizdir. Uning barqaror, xavfsiz va farovon bo‘lishi – barchamizning manfaatimiz”.¹ Mintaqaning izchil rivojlanishi nafaqat ichki islohotlarga, balki tashqi hamkorlar bilan mustahkam aloqalarga ham bog‘liq. Shu munosabat bilan Yaponiya Markaziy Osiyo, jumladan O‘zbekiston bilan barqarorlik va taraqqiyot yo‘lida yaqin hamkorlik qilayotgan asosiy davlatlardan biri hisoblanadi.²

Yaponiyaning Markaziy Osiyoga nisbatan siyosati 2004-yilda boshlangan “Markaziy Osiyo + Yaponiya” muloqoti orqali yanada mustahkamlangan. Ushbu tashabbus doirasida infratuzilmalarni rivojlantirish, inson kapitali salohiyatini oshirish va iqtisodiy yordamni ko‘rsatish kabi yo‘nalishlar ustuvor deb belgilangan.³ Mintaqadagi strategik ahamiyati, aholisi va iqtisodiy imkoniyatlari tufayli O‘zbekiston va Yaponiya o‘rtasidagi ikki tomonlama munosabatlar alohida ahamiyatga ega bo‘lib, bu hamkorlik mintaqaning umumiy rivojlanishiga ijobiy hissa qo‘shmoqda.⁴

Mazkur maqolada Yaponiya va O‘zbekiston o‘rtasidagi hamkorlikning asosiy yo‘nalishlari, jumladan ta’lim, infratuzilma, ekologik barqarorlik hamda inson kapitalini rivojlantirish sohalaridagi loyihalar va uning Markaziy Osiyo mintaqasini barqaror rivojlantirishdagi amaliy ahamiyati tahlil qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Yaponiya va Markaziy Osiyo o‘rtasidagi tashqi siyosiy aloqalarga oid ko‘plab ilmiy asarlar mavjud bo‘lib, ularda Yaponiyaning mintaqadagi diplomatik faoliyati, iqtisodiy hamkorligi va madaniy diplomatiyasi rivoji haqida muhim tahlillar taqdim etiladi. Ushbu bo‘limda Yaponiyaning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan olib borayotgan siyosiy va iqtisodiy munosabatlari haqida avvalgi tadqiqotlarga tayanib, ularning mazmuni tahlil qilinadi. Adabiyotlarni o‘rganish orqali ushbu mavzuda ilgari bildirilgan nazariy va amaliy yondashuvlar asosida umumiy xulosa qilish imkoniyati yaratiladi. Shu bilan birga, mazkur tahlilda Yaponiyaning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan tashqi siyosiy hamkorligining asosiy jihatlari va ilgari o‘rganilgan fikrlarning yetarlicha yoritilmagan jihatlari aniqlanadi. Bu esa yangi tadqiqot olib borish zaruriyatini asoslashga va uning ilmiy qiymatini yanada aniqlashtirishga xizmat qiladi.

Dadabaevning (2021) “The Evolution of Japanese Diplomacy towards Central Asia since the Collapse of the Soviet Union” asarida Yaponiyaning Sovet Ittifoqi qulaganidan keyin Markaziy Osiyo davlatlari bilan olib borgan diplomatik strategiyasi tahlil qilingan. Tadqiqotda Yaponiyaning tashqi siyosatidagi asosiy o‘zgarishlar va uning mintaqa mamlakatlariga ko‘rsatgan diplomatik ta’siri tarixiy nuqtai nazardan yoritiladi. Shuningdek, iqtisodiy va siyosiy strategiyalar, jumladan yordam dasturlari, investitsiyalar va hamkorlik masalalari batafsil ko‘rsatib berilgan. Yaponiya va mintaqa davlatlari o‘rtasidagi iqtisodiy va diplomatik munosabatlarning rivojlanish yo‘nalishlari ham tahlil etilgan. “Sovet Ittifoqi qulaganidan keyin

¹ Mirziyoyev, Sh. M. (2022). Yangi O‘zbekiston strategiyasi. Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti.

² Embassy of Japan in Uzbekistan. (2023). Japan-Uzbekistan relations. <https://www.uz.emb-japan.go.jp>

³ JICA. (2021). Japan’s cooperation in Central Asia: Infrastructure, development and beyond. Tokyo: Japan International Cooperation Agency.

⁴ Kawato, A. (2020). Yaponiyaning Markaziy Osiyodagi tashqi siyosati: Taraqqiyot diplomatiyasi va mintaqaviy ishtirok. *Asia-Pacific Review*, 27(2), 45–63. <https://doi.org/10.1080/13439006.2020.1832020>

Yaponiyaning Markaziy Osiyo bilan diplomatik aloqalari ehtiyotkorlik bilan boshlanib, uzoq muddatli hamkorlikni amalga oshirishga qaratilgan strategiyaga aylangan”.⁵

Dobrinskaya (2024) o‘z maqolasida “Central Asia plus Japan” formatining Yaponiyaning mintaqadagi diplomatik va iqtisodiy siyosatidagi o‘rniga e‘tibor qaratadi. “Markaziy Osiyo + Yaponiya” formati Yaponiyaning mintaqadagi iqtisodiy, siyosiy va strategik manfaatlarini ilgari surishda muhim diplomatik vosita bo‘lib xizmat qiladi.⁶ Ushbu format orqali Yaponiya o‘z mavqeini mustahkamlashga intilayotganini ko‘rsatadi. Shuningdek, maqolada Markaziy Osiyo davlatlari va Yaponiya o‘rtasidagi hamkorlikning xavfsizlik hamda mintaqaviy barqarorlikka ta’siri strategik nuqtai nazardan ko‘rib chiqilgan.

Palkova A., Bukovskis K., Shamilov M. (2020) Mazkur tadqiqotda Yaponiyaning Markaziy Osiyo davlatlariga jamoat diplomatiyasi, ya’ni yumshoq kuch usullari orqali ko‘rsatgan ta’siri tahlil qilingan. Xususan, O‘zbekiston va Qozog‘iston misolida madaniy, ilmiy va ta’lim sohasidagi yordamning ahamiyati va bularning diplomatik munosabatlarga ta’siri ko‘rib chiqilgan. Ushbu tadqiqotda yumshoq kuch konsepsiyasining mintaqadagi samaradorligi tahlil qilingan. “Markaziy Osiyoda, ayniqsa O‘zbekiston va Qozog‘istonda, Yaponiyaning yumshoq kuch strategiyalari ikki tomonlama aloqalarni chuqurlashtirishga va Yaponiyaning ijobiy obrazini shakllantirishga yordam berdi”.⁷

Timur Dadabaev (2021)⁸ “Japan as no “other”: Decolonizing Alternative for Central Asia?” asarida Dadabaev Yaponiya va Markaziy Osiyo o‘rtasidagi munosabatlarga dekolonizatsiya nuqtai nazaridan yondashuvni muhokama qiladi. Ushbu tadqiqotda Yaponiya o‘ziga xos hamkorlik modelini shakllantirib, kolonialistik yondashuvlardan voz kechayotganini tahlil qiladi.

Rakhimovning (2013) “Central Asia and Japan Bilateral and Multilateral Relations” maqolasida Yaponiya va Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasidagi ikki tomonlama va ko‘p tomonlama munosabatlar o‘rganiladi. Tadqiqotda iqtisodiy, siyosiy va xavfsizlik sohasida hamkorlikning ahamiyati va Yaponiya tashqi siyosatining mintaqa barqarorligiga qo‘shgan hissasi haqida batafsil so‘z yuritilgan. “Yaponiya doimiy ravishda Markaziy Osiyo davlatlari bilan ikki tomonlama va ko‘p tomonlama hamkorlikni rivojlantirishga intilib kelgan, bu mintaqada barqarorlikni va iqtisodiy o‘sishni ta’minlashga qaratilgan”.⁹

Adilkhojaeva o‘z tadqiqotida O‘zbekiston va Yaponiya o‘rtasidagi munosabatlarning rivojlanishi, xususan, strategik hamkorlik darajasiga chiqishi masalalarini o‘rganadi. “Yaponiya bilan O‘zbekiston o‘rtasidagi aloqalar an’anaviy hamkorlikdan strategik hamkorlikka sezilarli darajada o‘zgargan, ayniqsa savdo, investitsiyalar va ta’lim sohasida”.¹⁰ Unda iqtisodiy yordam, investitsiyalar va ta’lim sohasidagi hamkorlikning O‘zbekiston bilan uzoq muddatli aloqalarga ta’siri tahlil qilingan.

Khoshimovning (2008)¹¹ ilmiy ishlari Yaponiyaning Markaziy Osiyo davlatlari bilan olib borgan tashqi siyosatidagi umumiy yondashuvlarini yoritadi. Ushbu tadqiqotda iqtisodiy

⁵ Dadabaev, T. (2021). The evolution of Japanese diplomacy towards Central Asia since the collapse of the Soviet Union. *Journal of Central Asian Studies*, 34(4), 441-458.

⁶ Dobrinskaya, O. (2024). Central Asia plus Japan dialogue: its role in Japan’s strategy in Central Asia. *International Journal of East Asian Studies*, 13(1), 122-136.

⁷ Palkova, A., Bukovskis, K., & Shamilov, M. (2020). Public diplomacy of Japan in Central Asia: The examples of Uzbekistan and Kazakhstan. *Halikaralik Kattiliklar ve Hukuk Serisi*, 4(92), 4-12.

⁸ Dadabaev, T. (2021). Japan as no ‘other’: Decolonizing alternative for Central Asia? *The Central Asia-Caucasus Analysts*, 23(2), 1-7.

⁹ Rakhimov, M. (2013). Central Asia and Japan bilateral and multilateral relations. *Journal of Eurasian Studies*, 4(2), p. 7.

¹⁰ Adilkhojaeva, M. S. (2023). Evolution development of Japan-Uzbekistan relations: From traditional cooperation to strengthening strategic partnership. *Oriental Journal of History, Politics and Law*, 6(2), p-150.

¹¹ Khoshimov, V. (2008). Foreign policy of Japan and Central Asia. *Japan International Institute of Foreign Affairs*, 45.

aloqalar, xususan, energetika, sanoat va savdo sohasida olib borilgan strategiyalarni tahlil qilishga e'tibor qaratilgan.

Christopher Lenning (2005)¹² maqolasida Yaponiya va Markaziy Osiyo o'rtasidagi diplomatik faoliyatning motivlari va mintaqaviy muammolarni hal qilishga qaratilgan yondashuvlari tahlil qilingan. Shu bilan birga, Yaponiya mintaqaviy o'zgarishlarga qanday ta'sir qilgani haqida fikr yuritiladi.

Muratbekovanning (2023) ilmiy ishida Yaponiya va Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi hamkorlik qiymatga asoslangan yondashuv orqali baholangan. Ta'lim, madaniyat va ilmiy hamkorlik asosida davlatlar o'rtasidagi o'zaro anglashuv va aloqalar mustahkamlanganligi ko'rib chiqilgan. "Yaponiya Markaziy Osiyo davlatlari bilan qiymatga asoslangan aloqalarni qurib, uzoq muddatli hamkorlikni rivojlantirish uchun inson resurslari, ta'lim va madaniy almashish sohasida e'tibor qaratmoqda".¹³

Yuqoridagi tadqiqotlar Yaponiya va Markaziy Osiyo o'rtasidagi iqtisodiy va diplomatik aloqalarni keng yoritgan bo'lsa-da, yumshoq kuch usullari orqali mintaqaviy madaniy, jamoat va ijtimoiy diplomatiya borasidagi ta'siri tahlili yetarlicha emas. Xususan, Yaponiyaning madaniy va ijtimoiy anglashuvni rivojlantirishda o'ynagan roli chuqur tadqiqotlar uchun ochiq bo'lib qolmoqda.

Shu bois, ushbu maqolada Yaponiyaning yumshoq kuchi va jamoat diplomatiyasining Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi roli tahlil qilinadi. Jumladan, ta'lim, madaniyat va texnologiya sohasidagi yordamning ahamiyati hamda ushbu omillar orqali davlatlar o'rtasidagi aloqalarning kuchayishi o'rganiladi. Shuningdek, Yaponiya ushbu yondashuv orqali mintaqaviy ta'sirini qanday oshirganligi va diplomatik yondashuvining samaradorligi baholanadi.

Ushbu tadqiqot Yaponiyaning Markaziy Osiyo davlatlari, xususan, O'zbekiston bilan olib borayotgan tashqi siyosiy va iqtisodiy munosabatlarini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotda Yaponiyaning mintaqadagi aloqalaridagi o'zgarishlar va rivojlanish dinamikasini aniqlash maqsadida turli metodologik yondashuvlardan foydalaniladi.

Asosiy metod sifatida qualitative (sifatga asoslangan) tahlil va kontentni o'rganish usullari tanlanadi. Sifatga asoslangan tahlil Yaponiyaning Markaziy Osiyo davlatlari bilan diplomatik hamkorligi va iqtisodiy munosabatlarini chuqur o'rganishga imkon beradi. Ushbu yondashuv davlatlar o'rtasidagi munosabatlar, rasmiy tashriflar, imzolangan kelishuvlar hamda hukumatlararo muloqotlarni tahlil qilishga yordam beradi. Bundan tashqari, yordamchi materiallar, jumladan rasmiy hujjatlar, davlat xabarlar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va Yaponiyaning Markaziy Osiyodagi vakolatxonalarini taqdim etgan ma'lumotlar tadqiqotning asosiy manbalarini tashkil qiladi. Ushbu materiallar yordamida Yaponiyaning mintaqadagi siyosati qaysi yo'nalishlarga qaratilganligi va ushbu siyosatdagi o'zgarishlarning sabablarini aniqlash mumkin.

Kontent tahlili usuli esa Yaponiyaning mintaqadagi siyosiy strategiyalarini, diplomatik munosabatlarda kuzatilgan tendensiyalarni va yondashuvlarini o'rganishga imkon beradi. Ushbu uslub yordamida Yaponiyaning mintaqaviy faoliyati hamda unga ta'sir etuvchi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy omillar haqida kengroq tasavvur yaratiladi.

Tadqiqotda tarixiy metod ham qo'llanilib, Yaponiyaning Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabatlarining ilk bosqichlaridan tortib hozirgi holatiga qadar bo'lgan rivojlanish tahlil qilinadi. Ushbu yondashuv orqali mintaqadagi hamkorlikdagi asosiy tendensiyalar va o'zgarishlarni aniqlash imkoniyati yaratiladi. Umuman olganda, mazkur metodologik yondashuvlar tadqiqotda Yaponiyaning Markaziy Osiyo davlatlari bilan olib borayotgan siyosiy

¹² Len, C. (2005). Japan's Central Asian diplomacy: Motivations, implications and prospects for the region. *The China and Eurasia Forum Quarterly*, 3(3), 127-149.

¹³ Muratbekova, A. (2023). Japan's value-based relationship in action: The case of Central Asia. *Eurasian Research Journal*, 5(2), p-27.

munosabatlari va iqtisodiy aloqalaridagi asosiy jarayonlar, o'zgarishlar hamda mavjud muammolarni chuqur o'rganish imkonini beradi.

NATIJALAR

Yaponiyaning Markaziy Osiyoga diplomatik munosabati. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Yaponiya va Markaziy Osiyo o'rtasidagi diplomatik aloqalar avval iqtisodiy manfaatlarga asoslangan edi. Sovet Ittifoqi tanazzulga uchraganidan so'ng, Yaponiya mintaqaviy xavfsizlikni mustahkamlash, iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash va tabiiy resurslarga ega bo'lish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida Markaziy Osiyo davlatlari bilan ikki tomonlama hamda ko'p tomonlama munosabatlarni rivojlantirishni yo'lga qo'ydi. Diplomatikaning asosiy yo'nalishlari iqtisodiy hamkorlik, ta'lim, madaniyat va texnologiyalar sohalariga qaratilgan edi (Dadabaev, 2021; Dobrinskaya, 2024).

Yaponiya va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar. O'zbekiston bilan hamkorlikda Yaponiya o'zining yumshoq kuch strategiyasiga ustuvor ahamiyat berdi. Ushbu strategiya doirasida O'zbekistonda siyosiy va iqtisodiy islohotlarni qo'llab-quvvatlash, shuningdek, ta'lim va infratuzilma sohasida hamkorlikni kengaytirish orqali strategik aloqalarni mustahkamlamoqda. Bundan tashqari, Yaponiya tomonidan ko'rsatilayotgan iqtisodiy va texnologik yordamning O'zbekiston uchun ahamiyati tobora ortib bormoqda (Adilkhojaeva, 2023).

Mintaqaviy xavfsizlikka Yaponiya ta'siri. Yaponiya Markaziy Osiyoda faqat iqtisodiy masalalarda emas, balki xavfsizlik va barqarorlikka qaratilgan tashabbuslar orqali ham faoliyat yuritadi. Yaponiya o'zini mintaqada o'rta qudratga ega davlat sifatida namoyon etib, xavfsizlikni mustahkamlashga qaratilgan yumshoq kuch strategiyalarini muvaffaqiyatli qo'llab kelmoqda (Palkova, Bukovskis, & Shamilov, 2020).

Madaniy aloqalar orqali o'zaro hamkorlik. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Yaponiyaning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan madaniy aloqalarni rivojlantirishga qaratilgan dasturlari samarali natijalar berdi. Ushbu madaniy almashinuvlar, jumladan talaba almashinuvlari va san'at sohasidagi hamkorlik, mintaqadagi diplomatik munosabatlarni mustahkamlashda muhim rol o'ynadi (Muratbekova, 2023).

Iqtisodiy hamkorlikning ahamiyati. Yaponiya Markaziy Osiyo davlatlariga moliyaviy va texnologik yordam ko'rsatib, ularning rivojlanishiga hissa qo'shmoqda. Ushbu hamkorlik energiya sektori va infratuzilma sohasida sezilarli yutuqlarga erishishni ta'minladi (Rakhimov, 2013).

Iqtisodiy va siyosiy strategiyalar integratsiyasi. Tadqiqotda aniqlanishicha, Yaponiyaning iqtisodiy va siyosiy strategiyalarini birlashtirish mintaqaviy barqarorlikni mustahkamlashda muhim omil bo'lgan. Yaponiya o'zining iqtisodiy hamkorligini siyosiy muloqot bilan uyg'unlashtirib, diplomatik munosabatlarni kengaytirishga xizmat qilmoqda (Len, 2005).

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari Yaponiyaning Markaziy Osiyo davlatlari bilan diplomatik aloqalarini batafsil o'rganishga imkon beradi. Ilgari Yaponiya Markaziy Osiyoda diplomatik faoliyatini asosan iqtisodiy hamkorlikka asoslagan bo'lsa, keyingi yillarda siyosiy va madaniy aloqalar ustuvor yo'nalishga aylangan. Yaponiya o'z siyosatini mintaqada iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash va xavfsizlikni ta'minlash maqsadida shakllantirgan. Ushbu yondashuv, o'z navbatida, Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlikni mustahkamlashga yordam bergan.

Dadabaev (2021) va Dobrinskaya (2024) o'z tadqiqotlarida Yaponiyaning diplomatik yondashuvini iqtisodiy manfaatlar bilan izohlashadi. Yaponiya energetika, infratuzilma va ta'lim sohalarida aloqalarni rivojlantirishga alohida e'tibor bergan. Bu sa'y-harakatlar Markaziy Osiyo davlatlari bilan strategik hamkorlikni mustahkamlashda muhim omil bo'lgan. Tadqiqot shuningdek, Yaponiya va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarni o'rganadi. Yaponiya O'zbekiston bilan hamkorlikda iqtisodiy va texnologik salohiyatni rivojlantirish orqali diplomatik aloqalarni kuchaytirishga erishgan.

Madaniy diplomatiya ham Yaponiyaning Markaziy Osiyo davlatlari bilan aloqalarida muhim rol o'ynaydi. Muratbekova (2023) va Palkova et al. (2020) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda madaniy almashinuvlar va ta'lim dasturlarining diplomatik aloqalarni kuchaytirishga qo'shgan hissasi tahlil qilingan. Ushbu madaniy dasturlar, jumladan, talaba almashinuvlari va san'at sohasidagi hamkorlik, Yaponiyaning mintaqada siyosiy va iqtisodiy hamkor sifatida mavqeini kuchaytirgan. Yaponiya madaniy diplomatiyani o'z tashqi siyosatining muhim elementi sifatida qo'llab, o'zaro ishonchni mustahkamlagan.

Yaponiyaning iqtisodiy va siyosiy strategiyalarining uyg'unligi tadqiqotda alohida ahamiyat kasb etadi. Len (2005) va Rakhimov (2013) Yaponiyaning iqtisodiy salohiyatni siyosiy manfaatlari bilan uyg'unlashtirishga bo'lgan harakatlarini tahlil qilgan. Yaponiya moliyaviy va texnologik yordam orqali Markaziy Osiyo davlatlariga ko'mak berib, aloqalarni mustahkamlashga intilgan. Ushbu iqtisodiy yordam orqali mintaqadagi siyosiy ta'sirni kuchaytirish, Yaponiyaning diplomatik yondashuvining samaradorligini ko'rsatgan.

Tadqiqot shuningdek, Yaponiyaning Markaziy Osiyodagi diplomatik strategiyasiga ta'sir qilgan geosiyosiy o'zgarishlarni o'rganadi. Palkova et al. (2020) va Khoshimov (2008) Yaponiyaning yumshoq kuchdan foydalanib, mintaqada o'z ta'sirini kengaytirishdagi sa'y-harakatlarini muhokama qilgan. Yaponiya mintaqadagi o'zgarishlarga mos ravishda o'z diplomatiyasini yangilash orqali siyosiy va iqtisodiy mavqeini mustahkamlagan. Bundan tashqari, Yaponiyaning Markaziy Osiyo davlatlari bilan aloqalarida yangi qiyinchiliklar paydo bo'lganini ta'kidlash mumkin. Global siyosiy va iqtisodiy muhitdagi o'zgarishlar Yaponiyadan yangi strategiyalar va tashabbuslarni ishlab chiqishni talab qilmoqda. Yangi yondashuvlar, ayniqsa, mintaqadagi xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan bo'lishi kutiladi.

Mazkur tadqiqot natijalari, Yaponiyaning Markaziy Osiyo davlatlari bilan diplomatik aloqalarini chuqurroq o'rganish va yangi ilmiy yondashuvlar hamda tahlillarni qo'llash zarurligini ko'rsatadi. Iqtisodiy, siyosiy va madaniy strategiyalarning uyg'unligi Yaponiyaning mintaqadagi mavqei va diplomatik yondashuvlarini yanada samarali tahlil qilish imkonini yaratadi.

XULOSA

Mazkur tadqiqotda Yaponiyaning Markaziy Osiyo davlatlari bilan diplomatik va iqtisodiy aloqalari, shuningdek, ushbu aloqalarning hozirgi siyosiy kontekstdagi ahamiyati chuqur tahlil qilindi. Yaponiyaning Markaziy Osiyo bilan hamkorligidagi asosiy yo'nalishlardan biri uning iqtisodiy hamkorlik orqali mintaqada barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan sa'y-harakatlaridir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Yaponiya o'z iqtisodiy resurslari va madaniy diplomatiyasini uyg'unlashtirib, Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabatlarni yanada mustahkamlashga erishgan.

Shuningdek, Yaponiya yumshoq kuch strategiyasi orqali Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan hamkorlikni kengaytirib, ularning madaniy va siyosiy integratsiyasiga hissa qo'shmoqda. Ushbu strategiya, ayniqsa, O'zbekiston bilan munosabatlarda muhim ahamiyat kasb etadi, chunki Yaponiya bu mamlakatga o'zining texnologik yordamini va iqtisodiy salohiyatini taqdim etmoqda. Tadqiqot, shuningdek, Yaponiyaning siyosiy yondashuvining mintaqaviy xavfsizlikka ta'siri va global siyosiy o'zgarishlarga moslashuvchanligini ham ko'rsatib berdi.

Tadqiqotning yana bir e'tiborga molik jihati shundaki, u Yaponiyaning Markaziy Osiyo bilan aloqalarida yuzaga kelayotgan yangi geosiyosiy muammolarni va global siyosiy dinamikaga moslashish zaruriyatini aniqladi. Tadqiqot, shuningdek, Yaponiyaning Markaziy Osiyodagi diplomatik siyosati haqida yangi ilmiy yondashuvlarni ishlab chiqish imkonini yaratdi va uning siyosiy va iqtisodiy mavqeini mustahkamlashda davom etishini tasdiqladi.

Mazkur tadqiqotning ilmiy qiymati shundaki, u Yaponiyaning Markaziy Osiyo davlatlari bilan aloqalarini yanada kengroq tahlil qilish imkoniyatini taqdim etadi. Ushbu tahlil esa yangi strategiyalar va izlanishlar uchun zamin yaratadi. Bu maqola o'z navbatida Yaponiya va

Markaziy Osiyo o'rtasidagi diplomatik hamkorlik, iqtisodiy munosabatlar va madaniy diplomatiya haqidagi tushunchalarni boyitishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev, Sh. M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti. (2022).
2. Adilkhojaeva, M. S. Evolution development of Japan-Uzbekistan relations: From traditional cooperation to strengthening strategic partnership. *Oriental Journal of History, Politics and Law*, (2023). 6 (2), p. 150.
3. Dadabaev, T. The evolution of Japanese diplomacy towards Central Asia since the collapse of the Soviet Union. *Journal of Central Asian Studies*, 34 (4), (2021). 441–458.
4. Dadabaev, T. Japan as no 'other': Decolonizing alternative for Central Asia? *The Central Asia-Caucasus Analysts*, 23 (2), 1–7. (2021).
5. Dobrinskaya, O. Central Asia plus Japan dialogue: its role in Japan's strategy in Central Asia. *International Journal of East Asian Studies*, (2024). 13 (1), 122–136.
6. Embassy of Japan in Uzbekistan. Japan-Uzbekistan relations. (2023). Retrieved from <https://www.uz.emb-japan.go.jp>
7. JICA. Japan's cooperation in Central Asia: Infrastructure, development and beyond. Tokyo: Japan International Cooperation Agency. (2021).
8. Kawato, A. Yaponiyaning Markaziy Osiyodagi tashqi siyosati: Taraqqiyot diplomatiyasi va mintaqaviy ishtirok. *Asia-Pacific Review*, (2020). 27 (2), 45–63. <https://doi.org/10.1080/13439006.2020.1832020>
9. Khoshimov, V. Foreign policy of Japan and Central Asia. *Japan International Institute of Foreign Affairs*, 45 (2008)..
10. Len, C. Japan's Central Asian diplomacy: Motivations, implications, and prospects for the region. *The China and Eurasia Forum Quarterly*, (2005). 3 (3), 127–149.
11. Muratbekova, A. Japan's value-based relationship in action: The case of Central Asia. *Eurasian Research Journal*, (2023). 5 (2), p. 27.
12. Palkova, A., Bukovskis, K., & Shamilov, M. Public diplomacy of Japan in Central Asia: The examples of Uzbekistan and Kazakhstan. *Halıkaralıq Kattılıklar ve Hukuk Serisi*, (2020). 4 (92), 4–12.
13. Rakhimov, M. Central Asia and Japan bilateral and multilateral relations. *Journal of Eurasian Studies*, (2013). 4 (2), p. 7.